

LISON – RUHIY FAOLIYATNING FALSAFIY JIHATLARI

SamChTI “Gumanitar fanlar va axborot texnologiyasi” kafedrası mustaqil tatqiqotchisi,

Abdullayeva Zilola Narzulla qizi

Annotatsiya Mazkur maqolada lison insonning ruhiy faoliyati va uning falsafiy jihatlarini nuqtayi nazaridan tahlil etiladi. Til nafaqat aloqa vositasi, balki insonning ichki ruhiy olami, fikrlash qobiliyati va ijodiy potentsialini ifoda etuvchi muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada lisoniy faoliyatning inson ruhiy olamini shakllantirishdagi o‘rni, madaniy va ijtimoiy hayotdagi ahamiyati falsafiy asosda yoritiladi. Shuningdek, til va ruhiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, tilning inson hayotidagi yaratish va ijodkorlik funksiyalari keng ko‘lamda ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Lison, ruhiy faoliyat, falsafiy tahlil, til va ruh, madaniy ifoda, ijodkorlik, ijtimoiy kommunikatsiya.

Annotatsiya: В данной статье анализируется язык с точки зрения его философских аспектов и роли в духовной деятельности человека. Язык рассматривается не только как средство общения, но и как важный элемент, выражающий внутренний духовный мир, мыслительные способности и творческий потенциал человека. В статье освещается роль языковой деятельности в формировании духовного мира человека, а также её значение в культурной и социальной жизни. Особое внимание уделяется взаимосвязи между языком и духовностью, а также функциям языка в создании и творчестве.

Ключевые слова: язык, духовная деятельность, философский анализ, язык и дух, культурное выражение, творчество, социальная коммуникация.

Annotation: This article analyzes language from the perspective of its philosophical aspects and its role in human spiritual activity. Language is viewed not only as a means of communication but also as a vital element that reflects the inner spiritual world, cognitive abilities, and creative potential of an individual. The article highlights the role of linguistic activity in shaping the human spiritual world and its significance in cultural and social life.

Special attention is given to the interrelation between language and spirituality, as well as the functions of language in creation and creativity.

Keywords: language, spiritual activity, philosophical analysis, language and spirit, cultural expression, creativity, social communication.

Tilshunoslikning zamonaviy yoʻnalishlaridan biri sifatida lisoniy shaxs (yoki lingvistik shaxs) tushunchasi til va jamiyat oʻrtasidagi oʻzaro aloqani chuqurroq anglashga yordam beradi. Ushbu tushuncha tilni nafaqat muloqot vositasi sifatida, balki shaxsning maʼnaviy olami, ijtimoiy maqomi va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi asosiy element sifatida talqin etadi. Lisoniy shaxsga oid tadqiqotlar nafaqat tilshunoslik, balki psixologiya, sotsiologiya va madaniyatshunoslik sohalarida ham katta ahamiyat kasb etadi.

“Lisoniy shaxs” termini birinchi marta 1927-yili nemis tilshunosi I.Veysgerberning “Ona til va ruhning shakllanishi” (“Родной язык и формирование духа”) nomli asarida paydo boʻlgan. I.Veysgerber tilni tushunishda jamoatga eʼtibor qaratgan. Uning taʼbiricha, til umumiy madaniy boylikdir, hech kim oʻzining lisoniy shaxsi tufayli tilni oʻrganmaydi, aksincha, inson muayyan lisoniy hamjamiyatga tegishli boʻlgani uchungina tilga sohib chiqadi.[1] Rus tilshunosligida esa bu sohaga birinchi boʻlib V.V.Vinogradov murojaat qilgan. U oʻzining “Badiiy proza haqida” (“Художественная проза”) nomli asarida lisoniy shaxsni oʻrganishning ikki yoʻli: muallif shaxsi va personaj shaxsini ishlab chiqqan.[2]

“Lisoniy shaxs” tushunchasini ilmiy jihatdan G.I. Bogin ishlab chiqqan va u lisoniy shaxs modelini yaratgan. Mazkur modelga koʻra, inson uning “nutqiy muomalani ishlab chiqishga tayyorligi, nutqiy asarlarni yaratishi va ularni idrok qilishi” nuqtai nazaridan oʻrganiladi.[3]

Lisoniy shaxsning tuzilishi: Yu.N.Karaulovning “Rus tili va lisoniy shaxs” (“Русский язык и языковая личность”) deb nomlangan ishida lisoniy shaxs modelining uch bosqichli tushunchasi berilgan. U lisoniy shaxsning tuzilishiga mos kelishi mumkin boʻlgan anglash va tushunish jarayonining uch bosqichli gʻoyasiga asoslanadi. Tadqiqotchining fikri boʻyicha, lisoniy shaxs uch tuzilish bosqichiga ega. Birinchisi - verbal-semantik (semantik-qatordagi, invariant), odatdagi tilni bilish darajasini aks ettiradi. Ikkinchi bosqich-kognitiv,

bunda lisoniy shaxsga xos bo'lgan va kollektiv va (yoki) individual kognitiv makon yaratuvchi muhim bilim va tasavvurlarni aktuallashtirish va identifikatsiyalash sodir bo'ladi. Bu bosqich shaxsning lisoniy olami modelini, uning tezaurusini (tilning mukammal lug'ati), madaniyatini aks ettirishni nazarda tutadi. Uchinchi, oliy, pragmatik bosqich - til shaxsining rivojlanishini harakatga keltiruvchi sabab va maqsadlarni aniqlash va tavsivlashni o'z ichiga oladi.[4]

Shuningdek, lisoniy shaxs tushunchasi til orqali o'z fikrini ifoda eta oladigan, ma'lumotni qabul qiladigan va uni qayta ishlaydigan individni tavsiflash uchun ishlatiladi. Bunda lisoniy shaxsni quyidagi uch asosiy qismda tahlil qilish mumkin:

- birinchisi nutqiy faoliyatdagi shaxs, bu shaxsning tilni amaliy jihatdan ishlatish qobiliyatini ifodalaydi. Nutqiy faoliyat lisoniy shaxsning tilga bo'lgan munosabati, nutq madaniyati va uslubiy xususiyatlari orqali namoyon bo'ladi.

- ikkinchisi til bilimlaridagi lisoniy shaxs til tizimining qoidalari, grammatik strukturalar, lug'at boyligi va til birikmalaridan foydalanish qobiliyatiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi.

- uchinchi madaniy va ijtimoiy kontekst shaxs, bunda har bir shaxsning nutqi uning madaniy va ijtimoiy sharoitlariga bog'liq. Lisoniy shaxs jamiyatda mavjud bo'lgan kommunikativ normalar va qadriyatlarga muvofiq harakat qiladi.

Lisoniy shaxsni o'rganish tilshunoslikda bir nechta dolzarb masalalarni hal qilishga yordam beradi. Birinchidan, bu tushuncha tilning ijtimoiy mohiyatini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Lisoniy shaxs til orqali o'z madaniyatini namoyon qiladi, shuningdek, boshqa madaniyatlarga oid bilimlarni o'zlashtiradi. Shunday qilib, u madaniyatlararo muloqotda muhim vositachiga aylanadi. Ikkinchidan, lisoniy shaxs til o'rgatish va o'zlashtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Chet tillarni o'rganish jarayonida lisoniy shaxs tushunchasini hisobga olish, o'quvchilarning til qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu til o'rganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshirishga va ularning madaniyatlararo muloqotda faol ishtirok etishiga imkon yaratadi. Uchinchidan, lisoniy shaxsni o'rganish psixolingvistik va sotsiolingvistik tadqiqotlar uchun ham

foydalidir. Shaxsning tilga bo‘lgan munosabati, til birikmalarini tanlash usuli va nutqiy faoliyati uning ijtimoiy sharoiti va psixologik xususiyatlarini ochib beradi.[4]

Tilshunoslikda lisoniy shaxsning bir nechta turlari ajratiladi: kommunikativ lisoniy shaxs, bu turdagi shaxs asosan aloqa jarayonida o‘zini namoyon qiladi. Uning asosiy xususiyati – tilni samarali ishlatish va kommunikativ maqsadlarini amalga oshirish. Madaniy lisoniy shaxs, bu shaxs madaniy qadriyatlarni aks ettiruvchi til birliklaridan foydalangan holda o‘z madaniyati va tarixini ifoda etadi. Ijodiy lisoniy shaxs, bunday shaxs til vositasida o‘z ijodiy fikrlarini va innovatsion g‘oyalarini namoyon qiladi. Professional lisoniy shaxs, bu turdagi shaxs o‘z kasbiy faoliyatida tilni maxsus maqsadlarda samarali qo‘llay oladi. Masalan, ilmiy, huquqiy yoki texnik sohada faoliyat yurituvchilar.

Shu sababdan mohiyatan uni shakllanishiga doir fikr yuritilganida “inson –o‘z tabiatiga ko‘ra ijtimoiy mohiyatdir, “insonda insoniylik uning jamiyat sharoitidagi, insoniyat tomonidan yaratilgan madaniyat sharoitidagi hayoti orqali shakllanadi”, deb aytiladi. [5].

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlaymizki, lisoniy shaxs tushunchasi tilshunoslikning muhim tadqiqot obyekti bo‘lib, u til va inson o‘rtasidagi o‘zaro aloqani keng qamrovda o‘rganishga imkon beradi. Til jamiyatning asosiy kommunikativ vositasi sifatida insonning ma’naviy va madaniy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun lisoniy shaxsni tahlil qilish va o‘rganish nafaqat ilmiy ahamiyatga, balki amaliy qiymatga ham ega. Bu tushuncha jamiyatning kommunikativ madaniyatini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan birga, madaniyatlararo muloqotning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Вайсгербер Йохан Лео. Родной язык и формирование духа. Изд. 2-е, испр: и доп. - М.: Едиториал УРСС, 2004
2. Виноградов, Виктор Владимирович. О художественной прозе. Изд-во “Госиздат”, М.; Л.: 1930.
3. Гачев Т.Д. Образ в художественной культуре. М.: 1981.

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и русская языковая личность. М.: Изд. ЛКИ, 2007.
5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. м.: Смысл, 1997. 287 с

